

Sección 6, Tema A, Actividad 1**Igualdad**

A través de las actividades anteriores hemos estado usando el signo de igualdad. En este apartado daremos una mirada más cercana al significado de igualdad. Esperamos que esto nos sugiera algunas ideas para usar la igualdad y sus propiedades para resolver ecuaciones.

Problema A1

Examine las siguientes ecuaciones y verifique que en cada una de ellas hace una afirmación sobre cantidades. La pregunta es, ¿cuándo es cierta cada una de las afirmaciones que se hacen: siempre, algunas veces o nunca? Justifique su respuesta.

- a) $5+3=8$
- b) $2+14=12$
- c) $5+3=y$
- d) $x+3=y$
- e) $3x=2x+x$
- f) $3x=3x+1$

Problema A2

Suponiendo que usted resuelve las ecuaciones en el Problema A1, ¿Cuáles serían los correspondientes conjuntos de soluciones?

Problema A3

En un pizarrón se observa la expresión: $10+21=?$

- a) Reemplace la "?" con algo que resulte en que la ecuación anterior sea siempre verdadera.
- b) Reemplace la "?" con algo que haga que la expresión anterior siempre sea falsa.
- c) Reemplace la "?" con algo que haga que la ecuación anterior sea algunas veces verdadera algunas veces falsa.

Los Problemas del Tema A, están basados en *The Partners in Change Handbook: A Professional Development Curriculum in Mathematics*, desarrollado bajo la dirección del Director de Investigadores Suzanne Chapin en Boston University en 1997. La preparación del handbook fue auspiciado por el U.S. Department of Education.

http://www.saboralgebra.com/

Sección 6, Tema A, Actividad 2

Igualdad y Balance

Una balanza es un buen modelo visual para representar una relación de equivalencia. La figura muestra dos platillos de la balanza con dos pesas el de la izquierda y una en el de la derecha. Si las pesas a la izquierda son de 10 y 21 gramos, y la pesa a la derecha es de 31 gramos, la balanza estará equilibrada.

En esta actividad tendremos oportunidad de verificar que el uso de una balanza es un buen recurso analógico para la transición hacia las técnicas simbólicas más formales para resolver ecuaciones.

Problema A4

En este acertijo de balanzas, determine qué es lo que balanceará con el rectángulo en la tercera balanza. A través de las tres balanzas, la misma forma tiene siempre el mismo peso.

Problema A5

Suponiendo que los mismos objetos tienen el mismo peso, ¿Qué podríamos poner en la balanza D para que quede equilibrada?

Problema A6

¿Qué es lo que podría equilibrar a la balanza D, suponiendo otra vez que las mismos objetos tienen el mismo peso? **Nota:** Los objetos en este problema pudieran no tener el mismo peso que los objetos en el problema anterior.

Problema A7

Considerando las ecuaciones del Problema A1, construya una balanza para representar a cada una de ellas. ¿Cómo puede usted decidir que una ecuación tiene sentido?

Los Problemas en el Tema A están basados en *The Partners in Change Handbook: A Professional Development Curriculum in Mathematics*, desarrollado bajo la dirección de Suzanne Chapin en la Boston University in 1997. La preparación del reporte fue auspiciada por el U.S. Department of Education.

Sección 6, Tema B, Actividad 1

Falsa Posición y el Camino de Regreso

Con cierta frecuencia, la solución a los problemas matemáticos requiere de la escritura y la solución de ecuaciones. Cuando hacemos esto, generalmente pensamos en la representación de cantidades con variables. Sin embargo, la antigua cultura Egipcia no disponía de una notación simbólica, no obstante, desarrollaron una técnica llamada de la *falsa posición* para resolver problemas matemáticos.

Los Egipcios usaron el método de la falsa posición para resolver problemas y acertijos. Una versión modificada de la falsa posición fue usada por [Diofanto](#) para resolver problemas con variables ajustadas con cuadrados y aún era enseñando en el [Renacimiento](#) para los problemas de proporciones.

La falsa posición comienza con la elección de una respuesta conveniente o bien, haciendo una estimación educada, una que haga más simples los cálculos del problema. No tiene que ser una respuesta correcta. Después de haber calculado el resultado para una respuesta conveniente, un problema de falsa posición es resuelto usando el resultado para determinar cómo ajustar la respuesta conveniente para hacerla correcta.

He aquí un ejemplo tomado del Papiro del Rhin, un antiguo rollo Egipcio que tenía escrita una colección de tablas y cálculos matemáticos:

Para usar el método de la falsa posición, inicie con la selección de una respuesta conveniente. Tomemos por ejemplo el 4. La pregunta inmediata es, ¿porqué 4?. Bueno, esto simplifica los cálculos, ya que 4 más $\frac{1}{4}$ de si mismo, es igual a 5.

El siguiente paso es, usar el resultado para determinar cómo ajustar la respuesta conveniente. Como obtuvimos 5 de resultado y deseamos obtener 15, el número que multiplicado por 5 (que es el número que tenemos) para obtener 15 (que es el número deseado) es 3.

Así pues, si multipliquemos 4 (que es la respuesta con la que iniciamos) por 3 para obtener la respuesta correcta que es 12.

En el Papiro del Rhin nos encontramos con un buen número de problemas en cuya solución se usa el método de falsa posición. Trate de resolver los siguientes problemas usando el método de la falsa posición.

Problema B1

Encuentre una cantidad tal que sumada con $1/7$ de si misma nos resulta 32.

Problema B2

Considere la siguiente ecuación $4\left[\frac{3(2n-4)}{6}\right]=8$. Perfilé tantas estrategias como pueda para resolver esta ecuación.

Problema B3

Considere la ecuación del Problema B2 para,

- Crear un diagrama de flujo del proceso propuesto por ella. Considere que n es una entrada al proceso y que 8 es una salida.
- Use el diagrama de flujo de este proceso ahora trabaje hacia atrás, revirtiendo las operaciones para encontrar el valor de n que produce 8 como una salida.

Este método para resolver ecuaciones se apoya en la posibilidad de que los procesos planteados sean reversibles. Los procesos que son reversibles tienen que ver con operaciones "inversas" para trabajar hacia atrás desde la salida hasta la entrada al proceso.

Problema B4

Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones realizando el proceso inverso:

a) $5\left(\frac{b}{2-3}\right)=20$

b) $\frac{7(n+1)}{2}=14$

Problema B5

¿Podría usted proponer una ecuación que no pueda ser resuelta trabajando procesos inversos?

Sección 6, Tema B, Actividad 2

Falsa Posición y el Camino de Regreso

Problema B6

Estoy pensando en un número tal, que cuando subtraje 3 unidades de él y multipliqué el resultado por 8 y luego dividí esto por 3, obtuve 16. ¿Cuál es el número que pensé?

Problema B7

¿Tienen algo en común todos los problemas que *pueden* ser resueltos siguiendo el camino de regreso?

Problema B8

Observe el patrón seguido por los palillos en la siguiente figura. Uno de las etapas de la escalinata así construida necesitó 112 palillos para construirla. ¿Podría usted usar el camino de regreso para encontrar en qué etapa ocurrió esto?

Algunas ecuaciones se prestan para resolverlas usando un proceso llamado de *encubrimiento*. Este proceso toma una ecuación compleja y la convierte en una ecuación de un paso encubriendo el resto (de aquí su nombre). Por ejemplo, supóngase que deseamos resolver la ecuación:

$$\frac{21}{x+1} - 6 = 1$$

La solución mediante *encubrimiento* podría empezar por cubrir las expresiones más complicadas en la ecuación (en este caso, $\frac{21}{x+1}$ es esa expresión). De esta manera la ecuación puede leerse (*lo cubierto*) $-6 = 1$ que es una ecuación que puede resolverse muy rápidamente. Ahora sabemos que $\frac{21}{x+1} = 7$. Para continuar, cubramos ahora la expresión más complicada en la

nueva ecuación, que es $x+1$. La ecuación se lee ahora, $\frac{21}{(lo\ cubierto)} = 7$. Y ahora, es fácil saber que $x+1=3$, así que x debe ser 2.

$$\frac{21}{x+1} - 6 = 1 \rightarrow \boxed{?} - 6 = 1 \rightarrow \frac{21}{x+1} = 7 \rightarrow \frac{21}{\boxed{?}} = 7$$

Problema B9

- Resuelva el Problema B2 mediante el recurso de encubrimiento.
- Resuelva la siguiente ecuación mediante el recurso de encubrimiento:

$$3\left(\frac{12}{x-5}\right)+1=13$$

Problema B10

El lunes pasado, el encargado del almacén de cierta tienda surtió el exhibidor con 80 cabezas de lechuga. Al final del día, ya se habían vendido algunas de las cabezas de lechuga. El martes, el encargado contó el número de cabezas de lechuga que habían quedado y decidió poner tantas lechugas más, como las que habían quedado. Al final del día él había vendido el mismo número de cabezas de lechuga que el lunes.

El miércoles, el encargado del almacén decidió triplicar el número de cabezas de lechuga que había dejado en el exhibidor. Ese día también vendió el mismo número de cabezas de lechuga, aunque, al final del día se encontró con que ya no había cabezas de lechuga en el exhibidor. ¿Cuántas lechugas fueron vendidas cada día?

Describe las estrategias que usó para resolver el problema.

El Problema B10 fue tomado del Math Forum Project: Algebra Problem of the Week, propuesto el día 29 de Marzo de 1999. Disponible en línea en <http://mathforum.com>

Sección 6, Tema C, Actividad 1

Bolsas, Bloques y Balanzas

En la figura siguiente aparecen tres balanzas equilibradas. Use su intuición sobre el manejo de la balanza para determinar, en cada caso, cuántos bloques hay en la bolsa.

¿Qué pasaría si quita un bloque del platillo de la izquierda? ¿Qué ocurriría si pone un bloque adicional al platillo izquierdo?

Para el propósito de resolver los problemas que se ilustran, las bolas que aparecen en cada balanza tienen el mismo número de bloques, y para efectos prácticos, consideraremos que las bolsas no pesan.

Como seguramente habrá notado o recordado, para mantener el equilibrio de cada balanza, debemos hacer lo mismo en ambos platillos de la balanza. En una ecuación algebraica, la balanza está representada por el signo igual, y sólo haciendo las mismas operaciones en ambos lados de la ecuación preservaremos su "equilibrio", mejor dicho, la equivalencia entre ambos miembros –izquierdo y derecho- de la ecuación.

Problema C1

Usando éste modelo de las balanzas, construya usted un problema y propóngalo a los otros participantes del Taller en el foro correspondiente a la sección. Resuelva usted los propuestos por otros participantes.

Problema C2

Considerando la siguiente balanza

- Asigne una variable al número de bloques contenido en cada bolsa. Escriba una ecuación que se adecue a la situación.
- Tomando como base la figura anterior, encuentre el número de bloques en cada bolsa.
- Resuelva ahora la ecuación mediante el recurso de hacer las mismas operaciones en ambos miembros de ella. ¿Cómo es la solución de ésta ecuación comparada con la que obtuvo en el inciso b) de este problema?

Problema C3

Diseñe una situación problema usando la metáfora de la balanza de manera que la solución no sea un número entero de bloques. ¿Cómo podría usted modificar su modelo para que se adecue a la obtención de una solución como la solicitada?

Problema C4

Dibuje un situación con la metáfora de la balanza que represente la ecuación $2h+3=h+8$. Resuelva ahora esta situación usando la misma metáfora. ¿Cómo ha representado pictóricamente en la balanza a la variable h de la ecuación?

Problema C5

Dibuje una situación que represente a la ecuación $3b+7=3b+2$. Resuelva ahora la ecuación con las operaciones propias de la metáfora de la balanza. Explique qué es lo que ocurrió. ¿Cuál de las ecuaciones siguientes (tomadas del Problema A1 es como la que estamos resolviendo?

- $5+3=8$
- $2+14=12$

- c) $5+3=y$
- d) $x+3=y$
- e) $3x=2x+x$
- f) $3x=3x+1$

Problema C6

Dibuje una situación que represente a la ecuación $4b+3=4b+3$. ¿En qué sentido es ésta situación diferente a la planteada en el Problema C5? ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es como la anterior?

- g) $5+3=8$
- h) $2+14=12$
- i) $5+3=y$
- j) $x+3=y$
- k) $3x=2x+x$
- a) $3x=3x+1$

Problema C7

¿Podría usted dibujar una situación con la balanza para representar la ecuación $4b-2=5b-3$? Porqué sí o porqué no?

Este problema intenta la emergencia de las limitaciones del modelo de la balanza. No obstante, aún funciona el método de hacer las mismas operaciones en ambos miembros de la ecuación para resolver los problemas difíciles o aún sin solución en la metáfora operativa de la balanza.

Problema C8

Resuelva ahora la ecuación en el Problema C7 usando el recurso de hacer las mismas operaciones en ambos miembros de la ecuación.

Problema C9

Una de los recursos para enseñar a resolver ecuaciones es “si usted no le gusta de qué lado está un número, muévelo al otro lado y cambie el signo de la operación realizada”. ¿En qué sentido está esto relacionado con el recurso de hacer las mismas operaciones en ambos miembros de la ecuación?

En general los estudiantes usan muchas estrategias para resolver ecuaciones: ensayo y error, invirtiendo las operaciones retrospectivamente, haciendo las mismas operaciones en ambos miembros de la ecuación. Para un problema en particular, puede ocurrir que uno de los métodos sea más fácil que otro. La expresión “más fácil” pudiera tener cualquiera de las siguientes significaciones, “conceptualmente más adecuado a la situación específica”, o podría significar, “más eficiente para el cómputo”. El método de ensayo y error raramente es eficiente. El método de inversión de las operaciones no siempre funciona y, finalmente, el recurso de hacer lo mismo en ambos miembros de la ecuación siempre funciona, pero algunas veces los cálculos son muy engorrosos.

Los Problemas en la Parte C han sido tomados de *IMPACT Mathematics Course 2*, developed by Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000), p. 389. www.glencoe.com/sec/math

Tarea 6

En los "acertijos" siguientes, cada una de las formas tiene como valor un número a manera de "pesa". Para resolver estos "acertijos", cuidadosamente coloque "pesas" en cada elemento de la balanza de izquierda a derecha, bajo las siguientes reglas:

- Los lados izquierdo y derecho de cada balanza deban estar balanceados.
- Cada forma tiene un peso único y constante dentro de un rompecabezas, y ninguna forma pesa cero.
- Considere la sugerencia que está al margen. Por ejemplo, si una pista dice que el peso del cuadrado es un múltiplo del peso del triángulo, usted puede suponer que el triángulo no pesa 1.
- Todos los pesos son números enteros positivos de uno o dos dígitos.
- Un "manejo" de figuras que cuelga directamente debajo del fiel de la balanza, no afecta el equilibrio entre los brazos izquierdo y derecho. Aunque este "manejo" de figuras tiene su propio peso definido, sigue siendo "neutro" para el propósito de balancear los otros dos brazos.
- El tamaño visual de las piezas no tiene relación con su peso.
- Estas balanzas son ejercicios para balancear valores numéricos. Se supone que la longitud de ambos brazos de la balanza es la misma.

Problema T1

Descubra el valor de cada una de las siguientes formas. El peso total es 36. Cada una de las formas "pesa" menos que 10.

Pista

$$\text{O} - \text{C} > 3$$

Problema T2

Descubra el valor de cada una de las siguientes formas, suponiendo que el peso total es 80 y que sólo una de las formas pesa más que 9.

Pistas

$$\text{D} + 1 = \text{C}$$

$$\text{T} < \text{R}$$

http://www.saboralgebra.com/

Problema T3

Descubra el valor de cada una de las formas siguientes. El peso total es de 54. Los tres manojos de piezas tienen igual peso.

Problema T4

Descubra el valor de cada una de las formas que aparecen en el siguiente balanza. El peso total es de 180. Cada uno de los tres manojos de piezas tiene el mismo peso.

Problema T5

Marcos tenía algunas galletas y decidió repartirlas entre sus amigos. Le dio la mitad de ellas a su amigo David. Dividió las galletas restantes entre los tres hermanos de David, dándole cuatro a cada uno de ellos. ¿Cuántas galletas tenía Marcos antes de repartirlas?

Todos los problemas de balanzas fueron extraídos de *the Balance*, by Lou Kroner (New York: Creative Publications, Wright Group/McGraw-Hill, 2000).

http://www.sabor-a-linea.com/cv

